

Memoria del Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes

24 de marzo de 2026

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Unidad Cozumel

Memoria del evento:

Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes

24 de marzo de 2026

Cozumel, Quintana Roo, México

Serie: Memorias del Encuentro de Escuelas ABP-Sargazo

Número: No. 1 (2026)

Appendini, C. M. (2026). *Memoria del Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes*. Instituto de Ingeniería, UNAM. DOI: 10.5281/zenodo.19262772

GRUPO INTERDISCIPLINARIO
PARA EL ESTUDIO DEL SARGAZO

Memoria del evento

Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo):

Sembrando Redes

24 de marzo de 2026

Cozumel, Quintana Roo, México

Serie: Memorias del Encuentro de Escuelas ABP-Sargazo

Número: No. 1 (2026)

Coordinación general

Christian Mario Appendini – Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Organización local

Dr. Oscar Frausto Martínez –Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Autoridades presentes

Dr. Mizaël Garduño Buenfil – Jefe del Departamento de Humanidades y Ciencias

Dr. Diego Francisco Angulo Pérez – Secretario Técnico de Investigación y Extensión

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Moderación del evento

Noel Gualberto Arrieta Robles – Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Apoyo en organización y logística

M. en C. José Francisco Rodríguez Castillo – Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Alex Fernando Contreras Tax – Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Jonathan Alfredo Solís Sánchez – Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Dr. Alejandro Escalera Briceño - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Dra. Eugenia Olán Cazares - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Eunice Alethia Basilio Ochoa - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Itziar Figueroa Azanza - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Apoyo en actividades del evento

Dr. Carlos Argáez García – Instituto de Ingeniería, UNAM, Unidad Académica Sisal

M. en Ing. Claudia Cáceres Rodríguez – Instituto de Ingeniería, UNAM, Unidad Académica Sisal

M. en Ing. José Ángel Calzadilla Pérez – Instituto de Ingeniería, UNAM, Unidad Académica Sisal

Colaboraciones institucionales

Dra. María Eugenia Allende Arandía – Instituto de Ingeniería, UNAM, Unidad Académica Sisal

Dra. Victoria Domínguez Almela – University of Southampton

Instituciones organizadoras

Instituto de Ingeniería, UNAM

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

University of Southampton

Cita sugerida:

Appendini, C. M. (2026). *Memoria del Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes*. Instituto de Ingeniería, UNAM. DOI:

10.5281/zenodo.19262772

1. Presentación

El Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes se llevó a cabo el 24 de marzo de 2026 en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Unidad Cozumel. El encuentro reunió a docentes, investigadores y actores vinculados con la educación ambiental, la ciencia participativa y la gestión socioambiental del sargazo, a partir de experiencias desarrolladas en escuelas localizadas en zonas del Caribe mexicano afectadas por los arribazones de sargazo en los últimos años.

La actividad se desarrolló como parte de una iniciativa impulsada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y la Universidad de Southampton, dentro del marco del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Sargazo (GIES), orientada a vincular investigación científica, educación y problemáticas socioambientales del Caribe mexicano. En este marco, el encuentro tuvo como propósito principal generar un espacio de interacción entre las escuelas participantes para compartir experiencias sobre la implementación del material didáctico co-generado en el marco del proyecto, a fin de intercambiar aprendizajes, identificar retos comunes y explorar posibilidades de colaboración para fortalecer una red de trabajo interescolar en torno al sargazo.

Esta memoria documenta el desarrollo del evento, las principales aportaciones derivadas de las ponencias de docentes, los resultados de las mesas de trabajo, los acuerdos alcanzados y los anexos de consulta relativos a escuelas participantes, directorio de asistentes y otros materiales de apoyo.

2. Objetivo del encuentro

Objetivo general. Generar un espacio de intercambio entre docentes de escuelas participantes para compartir experiencias sobre el uso del material didáctico de aprendizaje basado en proyectos de sargazo, identificar aprendizajes y retos, y construir acuerdos de colaboración para fortalecer una red de trabajo interescolar.

- Compartir experiencias de implementación del material didáctico en cada escuela.
- Identificar buenas prácticas, dificultades y adaptaciones por contexto escolar.
- Recoger propuestas concretas para mejorar el material y sus estrategias de uso.
- Definir siguientes pasos para la colaboración entre instituciones educativas y equipo académico.

3. Datos generales del evento

Nombre del evento	Primer Encuentro de Escuelas sobre Aprendizaje Basado en Proyectos de Sargazo (ABP-Sargazo): Sembrando Redes
Fecha	24 de marzo de 2026
Sede	Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Unidad Cozumel
Modalidad	Presencial

4. Programa de actividades

Horario	Actividad
09:00 - 09:30	Registro
09:30 - 09:50	Bienvenida e introducción
10:00 - 11:00	Presentaciones de escuelas: CONALEP 065, Escuela Secundaria General “Carlos Monsiváis” e Instituto Partenón
11:00 - 11:30	Pausa
11:30 – 13:00	Presentaciones de escuelas: Secundaria Técnica No. 6 “José Vasconcelos”, Escuela Secundaria Técnica No. 7 “Primero de Junio”, CBTIS 28 José Vasconcelos y Kambes Colegios “Dante Alighieri”
13:00 - 13:50	Comida
13:50 - 15:30	Mesa de trabajo por grupos
15:30 - 16:00	Conclusiones
16:00 - 16:30	Cierre

5. Síntesis del desarrollo del evento

El encuentro contó con la participación de 7 instituciones educativas que presentaron experiencias de implementación del enfoque de aprendizaje basado en proyectos en torno al sargazo. Asimismo, se registró la asistencia de 32 participantes, incluyendo docentes, investigadores, estudiantes y actores institucionales vinculados con la gestión ambiental y la educación.

En términos de implementación pedagógica, las experiencias compartidas evidencian el desarrollo de múltiples proyectos escolares, que abarcaron desde actividades de investigación documental y análisis de percepción social, hasta ejercicios prácticos como recolección y secado de sargazo, elaboración de composta, desarrollo de bioproductos (bioplásticos, papel, jabones), así como sistemas experimentales como huertos escolares y acuaponía.

Las actividades reportadas pueden agruparse en cuatro grandes categorías:

- Actividades experimentales y prácticas ($\approx 40\%$): manejo directo de sargazo, transformación de materiales, pruebas en laboratorio escolar.
- Actividades de investigación y análisis ($\approx 25\%$): revisión documental, encuestas, análisis de impactos ambientales y sociales.
- Desarrollo de productos y prototipos ($\approx 20\%$): bioplásticos, composta, papel, jabones y aplicaciones productivas.
- Actividades de sensibilización y vinculación comunitaria ($\approx 15\%$): difusión, comunicación del problema y participación con la comunidad.

Estos resultados reflejan la diversidad de enfoques adoptados por las escuelas y evidencian la flexibilidad del material didáctico para adaptarse a distintos contextos educativos.

5.1 Ponencias de docentes

Las presentaciones de las escuelas mostraron que el material didáctico funcionó como detonador de proyectos pedagógicos contextualizados. Las experiencias reportadas incluyeron actividades de investigación documental, encuestas sobre percepción social, recolección y secado de sargazo, composta, huertos escolares, producción de bioplásticos, sistemas acuapónicos, elaboración de papel, jabones y otras aproximaciones orientadas al aprovechamiento y resignificación del sargazo.

5.2 Síntesis de aprendizajes comunes

A partir de las ponencias se identificó un conjunto de aprendizajes compartidos. En primer lugar, la combinación de teoría y práctica favoreció un aprendizaje más significativo que el tratamiento exclusivamente teórico del tema. En segundo lugar, las actividades permitieron que las y los estudiantes desarrollaran pensamiento crítico, trabajo colaborativo y mayor sensibilidad ambiental. Finalmente, se evidenció que el problema del sargazo puede transformarse en un eje articulador de proyectos escolares con impacto en la comunidad.

5.3 Mesas de trabajo

Durante la sesión de trabajo por grupos se discutieron cuatro ejes principales: uso del material, implementación y Nueva Escuela Mexicana, colaboración futura, y mejora del material. La discusión permitió pasar de la exposición de experiencias individuales a una reflexión colectiva sobre barreras estructurales, posibilidades de adaptación y mecanismos concretos para fortalecer una red de docentes interesada en el tema.

Las discusiones en los distintos grupos mostraron coincidencias claras en torno al uso del material didáctico. En general, se reconoció su utilidad como guía flexible para el desarrollo de proyectos, particularmente cuando se combina con actividades prácticas, investigación aplicada y ejercicios de reflexión. No obstante, se identificó la necesidad de fortalecer ciertos contenidos, como la base científica del sargazo, así como de contar con repositorios accesibles de información, referencias y materiales complementarios que faciliten su implementación en el aula.

En términos de implementación, las mesas coincidieron en que el enfoque ABP-Sargazo se articula de manera natural con problemáticas locales y con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, especialmente cuando se trabaja de forma interdisciplinaria y contextualizada. Sin embargo, se reiteraron barreras estructurales como la limitada disponibilidad de tiempo en los programas, la falta de recursos, las dificultades logísticas para actividades de campo y la necesidad de mayor apoyo institucional. Frente a ello, se destacó el papel del trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y, en algunos casos, familias, como una estrategia clave para superar estas limitaciones.

Respecto a la colaboración futura, se identificó un interés común en consolidar una red de intercambio entre escuelas que combine herramientas digitales, como repositorios y plataformas en línea, con espacios presenciales de encuentro, talleres y seminarios. Asimismo, se propuso fortalecer la generación y difusión de materiales didácticos, incluyendo recursos audiovisuales, guías prácticas y evidencias de experiencias exitosas. Finalmente, se destacó la importancia de ampliar la vinculación con la comunidad y otros actores, promoviendo la difusión de resultados, la participación social y el aprovechamiento del sargazo desde un enfoque educativo y local.

6. Principales hallazgos

- El material didáctico es útil como punto de partida, pero su mayor valor surge cuando se adapta al contexto local y se complementa con actividades prácticas.
- Las estrategias con mayor impacto en el aula fueron aquellas basadas en experimentación, observación, trabajo colaborativo y productos concretos.
- La motivación estudiantil fue alta cuando las actividades se vincularon con problemas reales del entorno y con resultados tangibles.
- Se identificaron barreras recurrentes, entre ellas: limitaciones de tiempo curricular, dificultades logísticas para salidas a campo, falta de transporte, necesidad de permisos institucionales y escasez de recursos.
- La transversalidad entre asignaturas continúa siendo un reto. Docentes señalaron que, en ocasiones, la incorporación del tema se percibe forzada cuando no existe sincronización curricular.

- Existe una demanda clara por herramientas complementarias, como repositorios digitales, referencias científicas accesibles, materiales interactivos y acompañamiento especializado.

7. Acuerdos y líneas de seguimiento

- Fortalecer una red híbrida de intercambio entre docentes, combinando espacios presenciales con un repositorio digital de materiales.
- Mejorar y diversificar el material didáctico, incorporando recursos interactivos, actividades lúdicas y contenidos más contextualizados para la región.
- Promover el intercambio de experiencias entre escuelas participantes para enriquecer metodologías y resultados.
- Impulsar el involucramiento de familias, comunidad y actores locales en las acciones educativas vinculadas al sargazo.
- Dar continuidad a futuros encuentros que permitan seguimiento a avances, dificultades y nuevos productos pedagógicos.

8. Conclusiones

El encuentro confirmó que el aprendizaje basado en proyectos sobre sargazo constituye una herramienta pertinente para fortalecer la educación ambiental, la apropiación del conocimiento científico y la acción comunitaria. Las experiencias compartidas mostraron que el trabajo con sargazo no se limita a la sensibilización, sino que puede funcionar como un eje integrador para el desarrollo de capacidades de investigación, experimentación, análisis y colaboración en contextos escolares.

Asimismo, las ponencias y mesas de trabajo evidenciaron que el material didáctico tiene mayor valor cuando se adapta al contexto local y se complementa con actividades prácticas. También se identificaron barreras recurrentes para su implementación, entre ellas las limitaciones de tiempo curricular, las dificultades logísticas para salidas a campo, la falta de transporte, la necesidad de permisos institucionales y la ausencia de herramientas complementarias que faciliten la continuidad del trabajo en las escuelas.

En este sentido, uno de los principales aportes del encuentro fue hacer visibles tanto las fortalezas como las condiciones necesarias para dar continuidad a este tipo de iniciativas. Los resultados sugieren que el enfoque ABP-Sargazo puede dialogar de manera favorable con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, en particular por su énfasis en el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la vinculación con problemáticas reales del entorno y la articulación entre escuela y comunidad. No obstante, la memoria también muestra que para consolidar esta vinculación se requiere mayor sincronización curricular, así como mejores condiciones institucionales para su implementación.

De manera prospectiva, las experiencias presentadas también indican que este enfoque podría aportar, en una siguiente etapa, a una mejor articulación entre educación ambiental, participación escolar y comprensión local del fenómeno del sargazo. No obstante, la memoria muestra que ese potencial dependerá de consolidar primero una red de colaboración, mejorar las condiciones institucionales de implementación y sostener mecanismos de acompañamiento entre las escuelas participantes y el equipo académico.

Como conclusión, el encuentro no solo permitió compartir experiencias, sino también establecer una base inicial para fortalecer una red de trabajo interescolar y orientar futuras acciones de mejora, acompañamiento y seguimiento en torno al uso educativo del sargazo. El encuentro marca un primer paso concreto hacia la construcción de una red educativa capaz de transformar una problemática ambiental en una oportunidad de aprendizaje, acción y vinculación territorial.

Anexo 1. Escuelas participantes

Las escuelas participantes en las ponencias fueron las siguientes:

1. CONALEP 065
2. Escuela Secundaria General “Carlos Monsiváis”
3. Instituto Partenón
4. Escuela Secundaria Técnica No. 6 “José Vasconcelos”
5. Escuela Secundaria Técnica No. 7 “Primero de Junio”
6. Kambes Colegios “Dante Alighieri”
7. CBTIS 28 José Vasconcelos

Anexo 2. Directorio de participantes

El siguiente directorio se elaboró a partir de la lista de asistencia disponible. Se incluyen nombre, institución y correo electrónico según la información manuscrita legible.

Nombre	Institución	Correo electrónico
Efrén Fernando Casanova Chi	UQROO	2230698@uqroo.mx
Ika Ortega Campos	CETMAR 33	orteganika@yahoo.com
Martha Arellano Huerta	Instituto Partenón	marthacozhuerta@gmail.com
Amalia Magdalena Salazar Salazar	Instituto Partenón	magda.salazar.un.dia2810@gmail.com
Reyes de Asís Povedano Crespo	Esc. Sec. Gral. Carlos Monsiváis	asiscrespo73@gmail.com
Henry Giovanni Chubio Fernández	Esc. Sec. Téc. No. 6 José Vasconcelos	henry.cheble.fcv@qroo.nuev aescuela.mx
Sandra Imelda Concepción Ramirez Espinosa	Esc. Sec. Téc. No. 6 José Vasconcelos	sandra.ramirez.espinosa@qroo.nuevaescuela.mx
Eugenia Polanco Catzim	Esc. Sec. Téc. No. 6 José Vasconcelos	eugeniapolanco890@gmail.com
Juan Diego Tuuch	Esc. Sec. Téc. No. 6 José Vasconcelos	Profeciencias1997cozumel@gmail.com
Carlos Argáez García	LIPC, Instituto de Ingeniería, UNAM	cargaezg@iingen.unam.mx
Claudia Cáceres Rodríguez	LIPC, Instituto de Ingeniería, UNAM	claudycaceres97@gmail.com
José Ángel Calzadilla	LIPC, Instituto de Ingeniería, UNAM	Jacalzadilla6@gmail.com
Christian Mario Appendini A.	LIPC, Instituto de Ingeniería, UNAM	cappendinia@iingen.unam.mx
Perla González	Menos Plástico es Fantástico A.C.	
Ana Antillanca	Menos Plástico es Fantástico A.C.	menosplasticoenmajahual@gmail.com
Tere Alejos Ojeda	UQROO	tereo_99@yahoo.com

Nombre	Institución	Correo electrónico
Zuhaila Carolina Rojas Medina	Kambes Colegios “Dante Alighieri”	zuhailarojas@gmail.com
Miriam Cristina Gallegos Molinero	Kambes Colegios “Dante Alighieri”	miriam-cgm25@hotmail.com
Oscar Frausto	UQROO	ofrausto@uqroo.edu.mx
Cruz Virginia Muñiz Hernández	Municipio Playa del Carmen	Ing.virginiamuniz@playadelcarmen.gob.mx
Rubí Nalleli Ramírez Escobar	CBTIS	rubiramirez1@hotmail.com
Guadalupe Isidoro Avib Barrera	CONALEP 065	guoviba@hotmail.com
Miriam Maribel Crisóstomo García	CONALEP 065	fotosmiriamcrisostomo@gmail.com
Gladys Pérez de la Fuente	PROPLAYAS / Ayuntamiento del Carmen	gpfuentez@gmail.com
Rodrigo García Uribe	UQROO	2358261@uqroo.mx
Julio César Ordoñez E.	Esc. Sec. Téc. No. 6 José Vasconcelos	julioman76@hotmail.com
Gerardo Hernández Flores	UQROO	gerardo.hernandez@uqroo.edu.mx
Gema Moo Cocom	ZOFEMAT Tulum	gem85@outlook.es
María Guadalupe Ramírez	Esc. Sec. Téc. No. 7 “Primero de Junio”	gvisyric@gmail.com
Guadalupe Olman	Esc. Sec. Téc. No. 7 “Primero de Junio”	guadalupeolman@gmail.com
Manuel Domínguez Coutiño	UQROO	manudcou@gmail.com

Anexo 3. Transcripción de mesas de trabajo

Equipo Histrio Histrio

Efren Casanova – UQROO

Ilka Ortegón – CETMAR 33

Miriam Crisostomo – CONALEP

Guadalupe Velazquez – Tec. 7

Eje 1 Uso del material

¿Qué partes del material funcionaron mejor en el aula?

¿Qué contenidos requieren mayor claridad o adaptación?

¿Qué actividades fueron más viables con los tiempos reales de la clase?

- Libro como guía (no todas las escuelas recibieron material).
- Identificación taxonómica (repositorio de referencias)
- La simulación de las corrientes oceánicas y periódico mural.

Eje 2 Implementación y nueva escuela mexicana

¿Cómo se articulo con proyectos y problemas locales?

¿Qué barreras encontraron (tiempo, recursos, evaluación, coordinación)?

¿Qué estrategias les ayudaron a resolverlas?

- Necesidad de sincronizar los programas de estudio entre materias y articularlos con otros ejes para compatibilizarlos.
- Las barreras: N. de alto de participantes que complica la organización de las actividades (merma la efectividad del objetivo).
- Tener grupos seleccionados.

Eje 3 Colaboración futura

¿Qué tipo de red les sería útil entre docentes?

¿Qué intercambio desean (materiales, experiencias, evidencias, asesorías)?

¿Qué metas comunes podrían proponerse para el próximo ciclo escolar 2026-2027?

- Identificar las características (geográficas) y de recursos humanos (especialistas y materiales).
- Red más dinámicas (repositorio digital) y seminarios, con acompañamiento de especialista.
- Sincronización y compatibilidad.

Eje 4 Mejora del material y nuevas metas

¿Qué nueva versión del material haría más sentido?

¿Qué nuevos productos conviene desarrollar (guías cortas, fichas, videos, rubricas)?

¿Cómo involucrar mejor a estudiantes y comunidad?

- Sitios de referencia
- Repositorio de material didáctico (reels de información)
- Dividir tareas (p/e: divulgación de la información)

Equipo Plasgatec

Miriam Cristina Gallegos Molinero – Colegios Cambus

Perla González Miranda – Asociación plásticos

Tere Alejos Ojeda – UQROO

Sandra Ramírez – Técnica 6

Eje 1 Uso del material

¿Qué partes del material funcionaron mejor en el aula?

¿Qué contenidos requieren mayor claridad o adaptación?

¿Qué actividades fueron más viables con los tiempos reales de la clase?

Investigación:

- Artículos
- Proyectos
- Salud pública (problemáticas)
- Aplicaciones con tecnología
- Practica de campo

Dificultades:

- Impacto de la salud ambiental, social y cultural.
- Falta de conciencia ambiental.

Actividades viables:

- Investigación, talleres, experimentos.

Eje 2 Implementación y nueva escuela mexicana

¿Cómo se articuló con proyectos y problemas locales?

¿Qué barreras encontraron (tiempo, recursos, evaluación, coordinación)?

¿Qué estrategias les ayudaron a resolverlas?

El tiempo, recursos, apoyo institucional, trabajo colaborativo, uso de tecnologías, creatividad e innovación.

Eje 3 Colaboración futura

¿Qué tipo de red les sería útil entre docentes?

¿Qué intercambio desean (materiales, experiencias, evidencias, asesorías)?

¿Qué metas comunes podrían proponerse para el próximo ciclo escolar 2026-2027?

Encuentros, seminarios, talleres, relación de comunidades virtuales.

Atender la demanda y disminuir el impacto negativo, aprovechando las bondades del sargazo.

Eje 4 Mejora del material y nuevas metas

¿Qué nueva versión del material haría más sentido?

¿Qué nuevos productos conviene desarrollar (guías cortas, fichas, videos, rubricas)?

¿Cómo involucrar mejor a estudiantes y comunidad?

Colaborar con una pagina o red social, instituciones no gubernamentales y gubernamentales.

- Programas municipales y federales.

Povedano Reyes – Monsivais
Martha Arellanos – Partenón
María Miranda – Primero de Junio #7
Eugenia Polanco – José Vasconcelos # 6

Eje 1 Uso del material

¿Qué partes del material funcionaron mejor en el aula?

¿Qué contenidos requieren mayor claridad o adaptación?

¿Qué actividades fueron más viables con los tiempos reales de la clase?

- Información, la metodología.
- Mayor claridad en la composición del alga.
- Encuestas, estadísticas y prácticas.

Eje 2 Implementación y nueva escuela mexicana

¿Cómo se articuló con proyectos y problemas locales?

¿Qué barreras encontraron (tiempo, recursos, evaluación, coordinación)?

¿Qué estrategias les ayudaron a resolverlas?

- Economía, el impacto turístico afectación marina.
- Recursos, condiciones atmosféricas coordinación-tiempo, falta de apoyo institucional.
- Apoyo de algunos padres y personal docente, involucrar a otros.
- El uso de la plataforma no funciono.

Eje 3 Colaboración futura

¿Qué tipo de red les sería útil entre docentes?

¿Qué intercambio desean (materiales, experiencias, evidencias, asesorías)?

¿Qué metas comunes podrían proponerse para el próximo ciclo escolar 2026-2027?

- Blog, directorio de maestro y maestros, consejo técnico web. Intercambios de trabajos y situaciones.
- Se requiere todo intercambio presencial/documental.
- Intercambio de experiencias.

Eje 4 Mejora del material y nuevas metas

¿Qué nueva versión del material haría más sentido?

¿Qué nuevos productos conviene desarrollar (guías cortas, fichas, videos, rubricas)?

¿Cómo involucrar mejor a estudiantes y comunidad?

- Recopilación de prácticas y nuevos conocimientos
- Material didáctico lúdico adaptable al nivel educativo
- Difundir en la comunidad resultados del estudio
- Proporcionar información por expertos foráneos para motivación
- Que tengan opinión publica
- Participación comunitaria con activades
- Actualizar información

Equipo Los Bentónicos
Carlos Argaez García – LIPC UNAM
Julio Cesar Ordoñez Escalante – Técnica 6
Henry Giovanni Chable Fernández – Técnica 6
Zuhaila Carolina Rojas Medina – Colegio Cambes

Eje 1 Uso del material

¿Qué partes del material funcionaron mejor en el aula?

¿Qué contenidos requieren mayor claridad o adaptación?

¿Qué actividades fueron más viables con los tiempos reales de la clase?

- La información y los QR
- Adaptarlo a la NEM
- Como afecta a la biodiversidad local
- Los aspectos teóricos

Eje 2 Implementación y nueva escuela mexicana

¿Cómo se articuló con proyectos y problemas locales?

¿Qué barreras encontraron (tiempo, recursos, evaluación, coordinación)?

¿Qué estrategias les ayudaron a resolverlas?

- Se realizaron proyectos interdisciplinarios, tomando como referencia la contextualización y los contenidos temáticos de la NEM en cada disciplina.
- Tiempo, recursos, apoyo.
- El trabajo colaborativo con los docentes, alumnos y padres de familia.

Eje 3 Colaboración futura

¿Qué tipo de red les sería útil entre docentes?

¿Qué intercambio desean (materiales, experiencias, evidencias, asesorías)?

¿Qué metas comunes podrían proponerse para el próximo ciclo escolar 2026-2027?

- Crear una red de laboratorios científicos para compartir y poner a la disposición de otras escuelas.
- Todos y cada uno de ellos.
- Conseguir apoyo y recursos económicos para continuar con los proyectos.
- Difusión de resultados en los medios locales.

Eje 4 Mejora del material y nuevas metas

¿Qué nueva versión del material haría más sentido?

¿Qué nuevos productos conviene desarrollar (guías cortas, fichas, videos, rubricas)?

¿Cómo involucrar mejor a estudiantes y comunidad?

- Implementar versión de material para 2° y 3° para darle continuidad.
- Todas son necesarias.
- Sensibilización y concientización hacia la comunidad.
- Compartir con la comunidad los beneficios de transformar el sargazo en un producto sustentable y ecológico.

Equipo Ola Sargazo
Noel Arrieta Robles – UQROO
Juan Diego Chi Tucuch
Guadalupe I. Avila Barrera
Rubi Ramírez Escobedo

Eje 1 Uso del material

¿Qué partes del material funcionaron mejor en el aula?

¿Qué contenidos requieren mayor claridad o adaptación?

¿Qué actividades fueron más viables con los tiempos reales de la clase?

- Cuadernillo como guía.
- Mejorar la adaptación de las practicas en el modelo educativo.
- Análisis del cuadernillo viable en los tiempos de la clase y preguntas reflexivas

Eje 2 Implementación y nueva escuela mexicana

¿Cómo se articuló con proyectos y problemas locales?

¿Qué barreras encontraron (tiempo, recursos, evaluación, coordinación)?

¿Qué estrategias les ayudaron a resolverlas?

- Se contextualizo a una problemática local para trabajar basado en problemas, a través de la indagación científica, se articulo con otras asignaturas (transversalidad).
- Tiempo como limitante de otros contenidos programáticos.
- Trabajar de forma transversal y con metodologías activas ayuda a resolver las barreras.

Eje 3 Colaboración futura

¿Qué tipo de red les sería útil entre docentes?

¿Qué intercambio desean (materiales, experiencias, evidencias, asesorías)?

¿Qué metas comunes podrían proponerse para el próximo ciclo escolar 2026-2027?

Se requiere una red híbrida de colaboración docente:

- Una plataforma de recursos didácticos digitales y experiencias compartidas.
- Foros presenciales de las practicas exitosas, o simposium docente.

Eje 4 Mejora del material y nuevas metas

¿Qué nueva versión del material haría más sentido?

¿Qué nuevos productos conviene desarrollar (guías cortas, fichas, videos, rubricas)?

¿Cómo involucrar mejor a estudiantes y comunidad?

- El material puede adaptarse y mantener la progresividad de contenidos en distintos niveles educativos.
- Innovar con materiales didácticos digitales atractivas (audiovisuales, gamificación, entre otros).
- Invitar a mas profesores a sumarse en la implementación de ABP-Sargazo, ya que con esta metodología activa se incluye a la comunidad.

Anexo 4. Memoria fotográfica

Foto grupal de participantes del evento ABP-Sargazo

Participantes del evento ABP-Sargazo

Apertura del evento ABP-Sargazo

Apertura del evento ABP-Sargazo

Presentaciones de maestros

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Cierre del evento ABP-Sargazo